

Από την πρόθεση και την προαίρεση, στην τεχνητή νοημοσύνη

Κωνσταντίνος Ν. Νίκας

Τμήμα
Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας

Σημείωμα αδειοδότησης

Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά δημιουργού 4.0 Διεθνής (CC BY 4.0)
Αυτή η άδεια επιτρέπει στους χρήστες να διανέμουν, να αναμειγνύουν, να προσαρμόζουν και να αξιοποιούν το υλικό σε οποιοδήποτε μέσο ή μορφή, αρκεί να γίνεται αναφορά στον δημιουργό. Η άδεια επιτρέπει την εμπορική χρήση.

Δομή παρουσίασης

Περίληψη

Λέξεις κλειδιά

1. Εισαγωγή

2. Βιβλιογραφική ανασκόπηση

3. Προαίρεση

3.1 Η προαίρεση κατά τον Αριστοτέλη

3.2 Η προαίρεση στην χριστιανική Ανατολή

3.3 Η προαίρεση σε θεωρίες συμπεριφοράς του 20ου αιώνα

4. Τεχνητή νοημοσύνη

4.1 Μηχανική και βαθιά μάθηση

4.2 Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης

5. Πρόθεση, προαίρεση, σύγχρονες προκλήσεις και τεχνητή νοημοσύνη

5.1 Πρώτες κανονιστικές ρυθμίσεις για την ΤΝ

5.2 Θεραπεία αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών με τη χρήση ΤΝ

6. Συζήτηση και Προοπτικές

7. Συμπεράσματα

Ερωτήσεις

Βιβλιογραφία

Ευχαριστίες

Σημειώματα

Σημείωμα του ιστορικού εκδόσεων

Σημείωμα χρήσης έργων τρίτων

Σημείωμα αδειοδότησης

Τέλος παρουσίασης

Περίληψη

- Εξέταση ανθρώπινων προθέσεων.
- Λειτουργίες της ανθρώπινης συμπεριφοράς.
- Λειτουργίες της ανθρώπινης διάνοησης.
- Σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη.
- Αλληλεπίδραση του ανθρώπου με τα επιτεύγματα της τεχνητής νοημοσύνης
- Εμπλουτισμός του κόσμου που μας περιβάλλει
- Ποιοτικός μετασχηματισμός της σύγχρονης κοινωνίας.

Λέξεις κλειδιά

- Πρόθεση
- προαίρεση
- τεχνητή νοημοσύνη
- υγεία συμπεριφορά- κοινωνικές πτυχές

1. Εισαγωγή

- Η ανθρώπινη προαίρεση.
- Φιλοσοφικές και θεολογικές αρχές.
- Επιστημονική πρόοδος.
- Τεχνητή νοημοσύνη
- Εσωτερικός κόσμος της ανθρώπινης υπόστασης.

2. Βιβλιογραφική ανασκόπηση

- πηγές με άδεια χρήσης ανοικτής πρόσβασης,
- της Αγίας Γραφής,
- της Φιλοκαλίας,
- των Ηθικών Νικομαχειών του Αριστοτέλη,
- πρωτογενών προτάσεων για την ΤΝ και τις συμπεριφορικές θεωρίες,
- της PubMed Central και
- των οργανισμών Internet Archive, Directory of Open Access Journals και PeerJ.

3. Προαίρεση

- Η έννοια της προαίρεσης ταυτίζεται πολλές φορές με την έννοια της προθέσεως.
- Προαίρεση είναι:
- η ενδόμυχη ψυχική, συναισθηματική και διανοητική τάση
- προς διάθεση πρόθεση
- που οδηγεί σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις προτιμήσεων και επιλογών.
- (κέντρο ελληνικής γλώσσας)

3.1. Η προαίρεση κατά τον Αριστοτέλη

- Βασική επιδίωξη κάθε ανθρώπινης πράξης και προαίρεσης είναι το αγαθό.
- Η προαίρεση δεν ταυτίζεται με το εκούσιο
- Παραδείγμα τα μικρά παιδιά και τα ζώα.
- Η προαίρεση δεν ταυτίζεται με την επιθυμία ή τον ανθρώπινο θυμό
- Παράδειγμα ο μη εγκρατής άνθρωπος και τα άλογα ζώα.
- (Ηθικά Νικομάχεια)

3.1. Η προαίρεση κατά τον Αριστοτέλη

- Η προαίρεση δεν ταυτίζεται με τη βούληση
- Παράδειγμα η βούληση για την Αθανασία.
- Η βούληση προσεγγίζει την έννοια του σκοπού
- Η προαίρεση της διαδικασίας που απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού.

3.1. Η προαίρεση κατά τον Αριστοτέλη

- Η προαίρεση δεν ταυτίζεται με την κρίση.
- Η προαίρεση αφορά στην επίτευξη του ηθικά σωστού
- ενώ η κρίση στην επίτευξη της αλήθειας.
- Παράδειγμα άνθρωπος με άριστη κρίση αλλά κακή προαίρεση εξαιτίας της κακιάς.

3.2 Η προαίρεση στην χριστιανική Ανατολή

- Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός
- Για την απόκτηση των ψυχικών αρετών χρειάζεται προαίρεση και προθυμία.
- Ο άνθρωπος μπορεί να επιτύχει τις αρετές μόνο με την προαίρεση.
- Η προαίρεση ακολουθεί τη γνώση.
- Η προαίρεση αποτελεί την αρχή της Σωτηρίας του ανθρώπου.
- Η προαίρεση υπερισχύει της ανθρώπινης συνήθειας.
- Παράδειγμα του ληστή επάνω στο Σταυρό.

3.2 Η προαίρεση στην χριστιανική Ανατολή

- Όσιος Μάρκος ο ασκητής
- Η ωφέλεια μας είναι συνάρτηση του σκοπού της προαίρεσης.
- Αυτός που επιθυμεί να πράξει κάτι κακό ή κάτι καλό χωρίς να έχει τη δυνατότητα, θεωρείται σαν να το έχει πράξει ήδη.
- Άγιος Γρηγόριος ο Σιναΐτης
- Η προαίρεση γεννεσιουργός αιτία όλων των αρετών.

3.2 Η προαίρεση στην χριστιανική Ανατολής

- Άγιος Μάξιμος Ομολογητής
- Περί Αγάπης Κεφαλαίων Εκατοντάς Δευτέρα
- Τα κίνητρα των καλών έργων είναι τα φυσικά σπέρματα οι άγιες δυνάμεις και η αγαθή προαίρεση.
- Η αγαθή προαίρεση είναι εκείνη η ανθρώπινη λειτουργία κατά την οποία ο άνθρωπος έχοντας επίγνωση του καλού και του κακού επιλέγει να πράξει το αγαθό.(Φιλοκαλία τόμος δεύτερος 18 λ β)
- Φύλακας των αγαθών που δωρίζει ο Θεός στον άνθρωπο είναι η ανθρώπινη προαίρεση με τη βοήθεια της θέλησης.
- Νεκρώνοντας την αμαρτία με την προαίρεση ο άνθρωπος συμμετέχει στο θάνατο του Χριστού ενώ εκείνος που προβάλλει τη δικαιοσύνη με την προαίρεση του μετέχει στην ανάσταση του Χριστού.

3.2 Η προαίρεση στην χριστιανική Ανατολήd

- Άγιος Μάξιμος Ομολογητής
- Περί Θεολογίας Εκατοντάς Τετάρτη
- Η αφθαρσία της προαίρεσης επιτρέπει την φθορά της φύσης μας να εμφανίζεται ως άφθαρτη.
- (Φιλοκαλία τόμος δεύτερος 112 ι.θ.)

3.2 Η προαίρεση στην χριστιανική Ανατολή

- Άγιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος
- Ο άνθρωπος με την προαίρεση του πρέπει να χωρίζεται από τα πάθη του σώματος του.
- Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης ο θαυματουργός.
- Κεφαλαία Φυσικά Θεολογικά Ηθικά και Πρακτικά ΡΝ
- Εκείνο το οποίο μας φέρνει κοντά στη η μακρυά από τον Θεό δεν είναι η φύση μας και οι φυσικές μας ιδιότητες αλλά η προαίρεση μας η προαίρεση η οποία είναι γνώρισμα των λογικών μόνο όντων.
- (Φιλοκαλία τόμος Δ162 οη)

3.3 Η προαίρεση σε θεωρίες συμπεριφοράς του 20ου αιώνα

- Θεωρία προσχεδιασμένης συμπεριφοράς επέκταση της θεωρίας της αιτιολογημένης δράσης.
- Η προαίρεση για την εκδήλωση μιας συμπεριφοράς μπορεί να προβλεφθεί με μεγάλη ακρίβεια εξετάζονται στους υποκειμενικούς παράγοντες διαμόρφωσης της.
- (Ajzen, 1991)

3.3 Η προαίρεση σε θεωρίες συμπεριφοράς του 20ου αιώνα

- Συνάρτηση της προαίρεσης με το βαθμό εμπιστοσύνης της αντιλαμβανόμενης ικανότητας για την εκδήλωση μιας συμπεριφοράς.
- Πρόβλεψη της πρόθεσης και κατά συνέπεια της συμπεριφοράς με την αξιολόγηση του διαμορφωμένου ασκούμενου ελέγχου πάνω στη συμπεριφορά.
- Αλλαγή συμπεριφοράς με αλλαγή των προθέσεων και αλλαγή των μηχανισμού ελέγχου της συμπεριφοράς.
- (Madden, Ellen, & Ajzen, 1992)

4. Τεχνητή νοημοσύνη

- Alan Turing
- Computing machinery and intelligence
- Μπορούμε να ελπίζουμε ότι οι μηχανές θα ανταγωνιστούν τελικά τους ανθρώπους σε όλα τα καθαρά πνευματικά πεδία.
- (Alan Turing, 1950)

4. Τεχνητή νοημοσύνη

- John McCarthy “A proposal for the Dartmouth summer research project on artificial intelligence”
- Πρώτη χρήση του όρου τεχνητή νοημοσύνη
Ίδρυση της τεχνητής νοημοσύνης ως
ερευνητικού κλάδου που θα προχωρήσει με
βάση την υπόθεση ότι κάθε στοιχείο της
μάθησης ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό
της νοημοσύνης μπορεί καταρχήν να
περιγράψει με τόση ακρίβεια ώστε να μπορεί
να προσημειωθεί από μία μηχανή. (McCarthy, Minsky,
Rochester, & Shannon, 1955)

4. Τεχνητή νοημοσύνη

- John McCarthy “A proposal for the Dartmouth summer research project on artificial intelligence”
- Πρώτη χρήση του όρου τεχνητή νοημοσύνη
Ίδρυση της τεχνητής νοημοσύνης ως
ερευνητικού κλάδου που θα προχωρήσει με
βάση την υπόθεση ότι κάθε στοιχείο της
μάθησης ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό
της νοημοσύνης μπορεί καταρχήν να
περιγράψει με τόση ακρίβεια ώστε να μπορεί
να προσημειωθεί από μία μηχανή. (McCarthy, Minsky,
Rochester, & Shannon, 1955)

4.1 Μηχανική και βαθιά μάθηση

- Η τεχνητή νοημοσύνη περιλαμβάνει τη μηχανική μάθηση τα νευρωνικά δίκτυα και τη βαθιά μάθηση.
- Η μηχανική μάθηση είναι μίμηση της ανθρώπινης μάθησης και συμπεριφοράς.
- Τα νευρωνικά δίκτυα είναι μίμηση των νευρώνων και των συνάψεων του ανθρώπινου εγκεφάλου και των λειτουργιών του.
- Η βαθιά μάθηση αποτελεί επαυξημένη μηχανική μάθηση με την ανάλυση των μεγάλων δεδομένων και την κρίση νευρωνικών δικτύων.

4.2 Εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης

- Όραση υπολογιστών
- Επεξεργασία γλωσσών
- Ιατρική πληροφορική
- Νέες επιστημονικές ανακαλύψεις
- Αυτόνομη οδήγηση
- Ανακάλυψη μεγάλης κλίμακας πρωτεϊνικών δομών
- Ανακάλυψη νέων μοντέλων αναπαράστασης μαθηματικών θεωρημάτων

5. Πρόθεση προαίρεση σύγχρονες προκλήσεις και τεχνητή νοημοσύνη

- Θεραπεία ανθρώπινων παθήσεων με τη χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και ανάπτυξη συναισθημάτων από τις μηχανές ως αποτέλεσμα της μίμησης της ανθρώπινης νοημοσύνης.

5. Πρόθεση προαίρεση σύγχρονες προκλήσεις και τεχνητή νοημοσύνη

- Θεραπεία ανθρώπινων παθήσεων με τη χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και ανάπτυξη συναισθημάτων από τις μηχανές ως αποτέλεσμα της μίμησης της ανθρώπινης νοημοσύνης.
- (De Togni, Erikainen, Chan, & Cunningham-Burley, 2021)

5.1 Πρώτες κανονιστικές ρυθμίσεις για την τεχνητή νοημοσύνη

- Κατάλληλοι μηχανισμοί και δικλείδες ασφαλείας για την αποφυγή της λανθασμένης χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης από διεθνείς οργανισμούς.
- Εκτίμηση ωφέλειας και αρνητικών συνεπειών από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης
- Ανάγκη διαφάνειας και αξιολόγησης των οργανισμών που διαχειρίζονται τους κινδύνους από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης

5.2 Θεραπεία αυτόκαταστροφικών συμπεριφορών με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης

- Η επιστήμη της ΤΝ, στην υπηρεσία της διερεύνησης της λειτουργίας
- της ανθρώπινης μνήμης,
- της ανθρώπινης όρασης και
- στην ανάλυση μεγάλης ποσότητας δεδομένων της ψυχιατρικής επιστήμης (Macpherson et al., 2021).

5.2 Θεραπεία αυτόκαταστροφικών συμπεριφορών με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνηςb

- Χρησιμοποιείται επίσης, για την πρόβλεψη και την πρόληψη του κινδύνου εμφάνισης αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών και αυτοκτονιών από ασθενείς με εμφάνιση τέτοιων συμπτωμάτων και τέτοιων προθέσεων (McKernan, Clayton, & Walsh, 2018).

5.2 Θεραπεία αυτόκαταστροφικών συμπεριφορών με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης

- Οι προθέσεις αυτές εξετάζονται μελετώντας με τη χρήση TN σύνολα δεδομένων από συχνές εκφράσεις αρνητικών συναισθημάτων και συχνές επισκέψεις ασθενών σε εξωτερικά ιατρεία νοσηλευτικών ιδρυμάτων (McKernan, Clayton, & Walsh, 2018).

5.2 Θεραπεία αυτόκαταστροφικών συμπεριφορών με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνηςd

- Εξάλλου τεχνικές ΤΝ έχουν βοηθήσει κατά ένα μέρος στο πολύ σοβαρό ζήτημα της δημόσιας υγείας, την κατάθλιψη, η οποία απασχολεί μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες παγκοσμίως (Richards et al., 2018).

6. Συζήτηση και Προοπτικές

- Η ολοένα και μεγαλύτερη διείσδυση των κοινωνικών δικτύων, του παγκόσμιου ιστού, της επαυξημένης πραγματικότητας σε ένα ευρύ φάσμα των προσωπικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων του παγκόσμιου πληθυσμού, οδηγεί σε έναν τεχνολογικό, ψηφιακό μετασχηματισμό του κόσμου.

6. Συζήτηση και Προοπτικές

- Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η συσχέτιση της ανθρώπινης προαίρεσης ως επακόλουθο της γνώσης, σύμφωνα με τη φιλοσοφία, τη θεολογία, τις συμπεριφορικές θεωρίες με την τεχνητή νοημοσύνη, ως αποτέλεσμα πολυετών ερευνητικών προσπαθειών για την πρόβλεψη της ανθρώπινης συμπεριφοράς και την πρόληψη κινδύνων, σε κρίσιμους τομείς των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και της δημόσιας υγείας.

6. Συζήτηση και Προοπτικές

- Τα αποτελέσματα αφορούν στην παρουσίαση:
- i. της έννοιας της προαίρεσης στην Αριστοτελική σκέψη, ως πηγή της αλήθειας
- ii. της πρόθεσης ή της προαίρεσης ως πηγή όλων των αρετών, στη θεολογική σκέψη
- iii. της έμμεσης πρόβλεψης της ανθρώπινης συμπεριφοράς από την ανθρώπινη προαίρεση
- iv. της αποτελεσματικής μίμησης των λειτουργιών και των προθέσεων της ανθρώπινης συμπεριφοράς με τη χρήση της TN
- v. της πρόληψης επικίνδυνων προθέσεων για τη δημόσια υγεία με τη χρήση της TN και
- vi. της πρόθεσης επικαιροποίησης του κανονιστικού πλαισίου για την TN

6. Συζήτηση και Προοπτικές

- Δε γίνεται όμως αναφορά:
- στον κρίσιμο τομέα της διαφύλαξης των προσωπικών δεδομένων, και της ιδιωτικής ασφάλειας, από την ανάλυση μεγάλων συνόλων δεδομένων
- καθώς και στον κίνδυνο μελλοντικής αυτονόμησης των συστημάτων ΤΝ.

7. Συμπεράσματα

- i. Υπάρχει σαφής συσχέτιση της έννοιας της προαίρεσης στην Αριστοτελική Ηθική και την χριστιανική θεολογία, παρά την φαινομενική διαφορά τους, υπό το πρίσμα της θεώρησης της αθανασίας ως εφικτής επιδίωξης στην χριστιανική φιλοσοφία.
- ii. Η προαίρεση τόσο στην αριστοτελική σκέψη, όσο και στην χριστιανική θεολογία, αλλά και στις συμπεριφορικές θεωρίες, είναι πολύ σημαντική, αποτελεί αποτέλεσμα κρίσης, εμπειρικής γνώσης και επηρεάζει καίρια την εκδήλωση της ανθρώπινης συμπεριφοράς.

7. Συμπεράσματα

- iii. Η ΤΝ μπορεί να αναπαραστήσει άριστα τις νοητικές λειτουργίες του ανθρώπινου εγκεφάλου και ακόμη περισσότερο να τις επεκτείνει σε τέτοιο βαθμό, ώστε να γινόμαστε μάρτυρες ανέφικτων μέχρι σήμερα τεχνολογικών ανακαλύψεων από λογισμικό και υλισμικό ΤΝ.
- iv. Είναι καθοριστικής σημασίας για την ανθρώπινη ασφάλεια η διαδικασία της ολοκλήρωσης ενός εμπειριστατομένου και κοινά αποδεκτού ρυθμιστικού πλαισίου για την καθιέρωση κανόνων περιορισμού αλόγιστης και ανεξέλεγκτης εκμετάλλευσης της ΤΝ, τόσο από τον άνθρωπο όσο και από τα ίδια τα συστήματα ΤΝ.

7. Συμπεράσματα

- ν. Τέλος είναι περισσότερο επίκαιρο από ποτέ το ερώτημα του επαναπροσδιορισμού των ηθικών προθέσεων και των αρχών της βιοηθικής, πέρα από ουτοπικές προσεγγίσεις για αποκλεισμό της ΤΝ από τις κοινωνικές δραστηριότητες, δεδομένης της καθιέρωσης και της ολοένα αυξανόμενης χρήσης της ΤΝ, με ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά τα οποία, ουκ ολίγες φορές, αγγίζουν τα όρια της επιστημονικής φαντασίας.

Ερωτήσεις

Βιβλιογραφία

- [Διαδίκτυο]Αγία Γραφή. (2022). Home of the Greek Bible. Ανακτήθηκε στις 3 Ιανουαρίου, 2022, από Myriobiblos.gr ιστοσελίδα: <http://www.myriobiblos.gr/bible/default.asp>
- [Διαδίκτυο]Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-t](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-t)
- [Ηλ.Βιβλίο]Αριστοτέλης. (1900). Ηθικά νικομάχεια. Στο Internet Archive. Ανακτήθηκε από <https://archive.org/details/ethicsofaristotl0000aris/mode/2up> (Το πρωτότυπο έργο δημοσιεύθηκε περίπου το 349πΧ)
- [Ηλ.Βιβλίο]Αριστοτέλης. (2009). Ηθικά νικομάχεια : Βιβλιοθήκη Φέξη αρχαίων ελλήνων συγγραφέων. Στο S. Canoni (Επιμ.), & K. Zambas (Μεταφρ.), Gutenberg.org (Τομ. 1). Ανακτήθηκε από <https://www.gutenberg.org/cache/epub/28626/pg28626.html> (Το πρωτότυπο έργο δημοσιεύθηκε περίπου το 349πΧ)
- [Περιοδικό]De Togni, G., Erikainen, S., Chan, S., & Cunningham-Burley, S. (2021). What makes AI “intelligent” and “caring”? Exploring affect and relationality across three sites of intelligence and care. *Social Science & Medicine*, 277, 113874. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.113874>
- [Περιοδικό]Dick, S. (2019). Artificial Intelligence. *Harvard Data Science Review*, 1(1). <https://doi.org/10.1162/99608f92.92fe150c>

Κωνσταντίνος Ν. Νίκας

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

Σημείωμα ιστορικού εκδόσεων έργου

- Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση 2.0

Έχουν προηγηθεί οι κάτωθι εκδόσεις:

- Κωνσταντίνος Νίκας 2022. «Από την πρόθεση και την προαίρεση στην τεχνητή νοημοσύνη». Έκδοση: 1.0.
Κέρκυρα 2022.

Σημείωμα χρήσης έργων τρίτων

Η παρούσα εργασία περιέχει πληροφορίες από την FAST (Faceted Application of Subject Terminology) Data η οποία διατίθεται από την OCLC Online Computer Library Center, Inc. υπό την ODC Attribution License.

Σημείωμα αδειοδότησης

Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά δημιουργού 4.0 Διεθνής (CC BY 4.0) Αυτή η άδεια επιτρέπει στους χρήστες να διανέμουν, να αναμειγνύουν, να προσαρμόζουν και να αξιοποιούν το υλικό σε οποιοδήποτε μέσο ή μορφή, αρκεί να γίνεται αναφορά στον δημιουργό. Η άδεια επιτρέπει την εμπορική χρήση.

[1<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>]

Μπορείτε να:

Μοιραστείτε — αντιγράψετε και αναδιανέμετε το υλικό με κάθε μέσο και τρόπο

Προσαρμόστε — αναμείξτε, τροποποιήστε και δημιουργήστε πάνω στο υλικό

για κάθε σκοπό, ακόμα και εμπορικό.

Αυτή η άδεια είναι αποδεκτή για Ελεύθερα

Ο αδειοδότης δεν μπορεί να ανακαλέσει αυτές τις ελευθερίες όσο εσείς ακολουθείτε τους όρους της άδειας.

ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ